

Бегун Б. А.

студент II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Морозюк Д. В.

студент II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Кобрин Н. В.

студент II курсу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Науковий керівник **Остапенко Л. О.**

д.юр.н., професор кафедри цивільного права та процесу

*Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти, доцент,
Національний університет "Львівська Політехніка"*

ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K19

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розглядаються правові аспекти трудового та колективного договорів в Україні, їхні основні ознаки, правова природа та значення для регулювання трудових відносин. Автор аналізує сучасний стан правового регулювання цих договорів, а також висвітлює їхню роль у забезпеченні балансу між інтересами працівників і роботодавців.

Особлива увага приділяється визначенню трудового договору як основного юридичного інструменту оформлення трудових відносин, його видам, змісту та особливостям укладення. Аналізуються законодавчі зміни, що впливають на регулювання трудових договорів, зокрема норми Кодексу законів про працю України та Закону України «Про колективні договори і угоди».

Також досліджено правову природу колективного договору як документа, що закріплює соціально-економічні гарантії працівників, умови праці та форми соціального партнерства. Розглядаються принципи укладення колективних договорів, їхня обов'язковість та юридична сила, а також механізми їх виконання та відповідальність за недотримання.

У статті використано порівняльний аналіз законодавчих норм, міжнародний досвід та практику застосування трудових і колективних договорів в Україні. Автор звертає увагу на актуальні проблеми та можливі шляхи вдосконалення правового регулювання у цій сфері.

Результати дослідження можуть бути корисними для науковців, юристів, представників профспілок та роботодавців, а також усіх, хто цікавиться питаннями трудового права та соціального партнерства в Україні.

Ключові слова: працівник, роботодавець, держава, договір, правовий аспект

Annotation. The article deals with the legal aspects of employment and collective bargaining agreements in Ukraine, their main features, legal nature and importance for the regulation of labor relations. The author analyzes the current state of legal regulation of these agreements and emphasizes their role in ensuring a balance between the interests of employees and employers.

Special attention is paid to the definition of an employment contract as the main legal instrument for formalizing labor relations, its types, content and peculiarities of its conclusion. The author analyzes the legislative changes affecting the regulation of employment contracts, in particular, the provisions of the Labor Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Collective Contracts and Agreements".

The article also examines the legal nature of a collective agreement as a document establishing social and economic guarantees for workers, working conditions and forms of social partnership. It considers the principles of collective agreements, their binding nature and legal force, as well as the mechanisms for their implementation and liability for non-compliance.

The article uses a comparative analysis of legislative norms, international experience and practice of application of labour and collective contracts in Ukraine. The article draws attention to current problems and possible ways of improving legislation in this area.

The results of the study may be useful for scholars, lawyers, representatives of trade unions and employers, as well as all those interested in labour law and social partnership in Ukraine.

Keywords: employee, employer, state, contract, legal aspect

Вступ

Трудові відносини є однією з основних сфер суспільного життя, що визначає соціальну стабільність та економічний розвиток держави. В Україні правове регулювання трудових відносин здійснюється через систему нормативно-правових актів, серед яких важливе місце займають трудовий та колективний договори. Вони є ключовими механізмами забезпечення прав та обов'язків працівників і роботодавців, сприяючи встановленню оптимального балансу між інтересами сторін трудового процесу.

Трудовий договір визначає умови виконання праці, права та обов'язки працівника і роботодавця, а також гарантії соціального захисту. Колективний договір, у свою чергу, є інструментом соціального партнерства, що дозволяє колективно регулювати умови праці, рівень заробітної плати, охорону праці та інші соціально-економічні питання.

На сучасному етапі розвитку трудового законодавства України спостерігаються значні зміни, спрямовані на адаптацію до європейських стандартів, підвищення гнучкості трудових відносин та посилення захисту прав працівників. Проте залишаються проблеми, пов'язані з неефективним застосуванням трудових та колективних договорів, невідповідністю законодавства реаліям ринку праці, а також недостатньою правовою культурою учасників трудових відносин.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення правового регулювання трудового та колективного договорів в Україні, з урахуванням сучасних викликів та міжнародного досвіду. Метою статті є аналіз теоретичних та практичних аспектів цих договорів, виявлення проблемних питань та пошук можливих шляхів їх вирішення.

Основні завдання дослідження:

визначити правову природу трудового та колективного договорів; проаналізувати особливості їх укладення, виконання та припинення; оцінити сучасний стан правового регулювання в Україні та порівняти з міжнародною практикою; запропонувати можливі шляхи вдосконалення трудового законодавства у цій сфері.

Проблемам трудового та колективного договорів присвячені дослідження таких науковців, як Ю. С. Шемшученко, С. В. Мочерний, Ж. Пустовіт, К. Ю. Мельник, А. М. Юшко та інші.

Таким чином, ця стаття спрямована на розкриття правових аспектів трудових і колективних договорів, їх значення та перспектив розвитку у контексті сучасних викликів українського суспільства та економіки.

Результати

Від початку XIX століття, коли розвиток промисловості набув широкого розмаху, на зміну панському і кріпацькому устрою прийшов новий, за яким правовідносини набули зобов'язального характеру, урегульованих цивільним правом. Працівник надавав результат своєї трудової діяльності роботодавцю в якості товару за певну винагороду, що ставило працедавця в більш вигідне положення відносно працівника. Згодом під час першої світової війни поширилась думка, що людська праця не є товаром, а є певною суспільною цінністю, й тому не може бути предметом цивільного права. Відтоді почалося повільне виділення трудових правовідносин з цивільного права. Згодом на законодавчому рівні більшості країн були встановлені гарантії щодо належних умов праці: було запроваджено 8-годинний робочий день, з'явилися закони про охорону праці, її оплату, відпустки, колективні трудові договори. Завдяки таким змінам статус працівника і роботодавця було вирівняно.

Трудовий договір, як соціальний факт, при досягненні домовленості тягне за собою виникнення трудових відносин, які зумовлюються відповідним змістом, що розкривається через такі поняття як: домовленість, укладення угоди, оформлення угоди, механізм правового регулювання і, в решті решт, виникнення трудових правовідносин. Інтерес сучасних дослідників до вивчення ефективності механізму правового регулювання трудових відносин в цілому, а також вивчення сучасної соціально-правової сутності трудового договору обумовлений об'єктивною необхідністю активізації розбудови громадянського суспільства та правової держави і припиненням наукової дискусії з вченими у галузі цивільного права з приводу трудового договору та правового регулювання трудових правовідносин.

Трудовий договір, як соціальний факт, при досягненні домовленості тягне за собою виникнення трудових відносин, які зумовлюються відповідним змістом, що розкривається через такі поняття як: домовленість, укладення угоди, оформлення угоди, механізм правового регулювання і, в решті решт, виникнення трудових правовідносин. Інтерес сучасних дослідників до вивчення ефективності механізму правового регулювання трудових відносин в цілому, а також вивчення сучасної соціально-правової сутності трудового договору обумовлений об'єктивною необхідністю активізації розбудови громадянського суспільства та правової держави і припиненням наукової дискусії з вченими у галузі цивільного права з приводу трудового договору та правового регулювання трудових правовідносин.

На нашу думку, варто виділити наступні основні ознаки трудового договору: 1) волевиявлення сторін щодо укладення трудового договору – працівника та роботодавця; 2) додержання письмової форми трудового договору у відповідності до законодавства; 3) строковість трудового договору, що базується на його тривалості; 4) виконання роботи працівником за обумовленою трудовою функцією; 5) виконання роботи особисто працівником в інтересах роботодавця; 6) оплата праці за визначеною періодичністю; 7) поширення на працівника гарантій та пільг, що встановлені законодавчими та локальними актами (колективними договорами та угодами) [1, с. 204].

В умовах великого відпливу громадян працездатного віку за кордон та руйнування підприємств і громадської інфраструктури внаслідок воєнних дій на території України, нагальним постає питання про збереження трудових ресурсів та належне забезпечення трудових прав працівників. Сьогодні національне законодавство, прийняте в умовах воєнного стану, певним чином знижує гарантії, встановлені для працівників Кодексом законів про працю України для умов мирного часу. Роботодавці також, користуючись вказаними обставинами, все частіше не дотримуються гарантій, встановлених національним законодавством, порушуючи трудові права працівників. Це проявляється у небажанні роботодавців оформлювати трудові відносини належним чином, дорученні працівникам роботи, не передбаченої трудовим договором, довільній зміні істотних умов праці, невиконанні або несвоєчасній виплаті заробітної плати, порушенні вимог законодавства при припиненні трудового договору тощо.

Загальною юридичною гарантією людини при укладенні трудового договору слід вважати норму ст. 25 КЗпП, що при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством. Стаття 24 КЗпП передбачає, що при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати такі документи: паспорт або інший документ, що повідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи [2].

Підсумовуючи, потрібно зрозуміти, що права та обов'язки працівника і роботодавця відіграють ключову роль у забезпеченні реалізації свободи праці. Працівник має право на вільний вибір роботи, справедливу оплату праці, належні умови праці, а також право на захист від незаконного звільнення та дискримінації. Основні обов'язки працівника включають сумлінне виконання своїх трудових обов'язків та дотримання трудової дисципліни. Зі свого боку, роботодавець зобов'язаний надавати працівнику безпечні умови праці, своєчасно виплачувати заробітну плату та дотримуватися положень трудового законодавства. Баланс цих прав і обов'язків є основою для забезпечення гармонійних трудових відносин і реалізації свободи праці в Україні.

Колективний договір є юридично обов'язковим актом, укладеним між роботодавцем та представниками працівників для встановлення умов праці, оплати, трудових прав та соціальних гарантій. Він відіграє ключову роль у забезпеченні захисту трудових інтересів працівників, регулює питання зайнятості, норм праці та її оплати, умов охорони праці, а також відпочинку й соціального забезпечення. Колективний договір як правовий документ закладає основи співробітництва між сторонами трудових відносин, об'єднуючи їх інтереси в єдину систему.

Його сутність полягає в тому, що він забезпечує участь працівників у прийнятті рішень щодо організації праці та соціально-економічного розвитку на підприємстві, в установі чи організації. Договір також дозволяє сторонам встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові і соціальні гарантії та пільги для працівників. Колективний договір забезпечує стабільність відносин між працівниками та роботодавцем, оскільки він включає положення, які обидві сторони мають виконувати протягом визначеного терміну. Він також встановлює порядок вирішення можливих суперечностей або розбіжностей, що можуть виникнути в процесі роботи, та шляхи їх врегулювання [3, с. 504].

Закон України про колективні угоди та договори точно пояснює сторони колективних договорів:

Сторонами колективного договору є: сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця, зокрема відокремлені підрозділи юридичної особи; сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, які створені на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об'єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників цього роботодавця, а в разі їх відсутності - вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник) [4].

Колективні переговори є важливою та невід'ємною частиною процесу укладення колективного договору, що дає можливість сторонам трудових відносин: працівникам і роботодавцям узгодити свої інтереси та досягти компромісу щодо умов праці. Цей процес передбачає обговорення основних питань, які мають бути включені в колективний договір, представниками роботодавців і працівників, зазвичай через профспілкові організації або інші об'єднання.

Процес колективних переговорів починається з підготовчого етапу, на якому визначаються порядок та принципи проведення обговорень, затверджуються представники кожної зі сторін і складається порядок денний. На цьому етапі сторони готують свої пропозиції та визначають основні

питання, які потребують узгодження. Важливою частиною підготовки є правова обізнаність представників сторін про норми трудового законодавства, що дає змогу уникнути включення в колективний договір положень, які суперечать чинним законам [5, с. 66].

Під час переговорів обговорюються всі основні питання, включаючи умови оплати праці, організацію робочого часу, гарантії безпеки праці та додаткові соціальні пільги. Сторони висувають свої пропозиції, аргументують свої позиції та надають контраргументи до пропозицій іншої сторони. У разі виникнення розбіжностей або непорозумінь щодо окремих пунктів договору сторони можуть залучати посередників або експертів для надання додаткової інформації, оцінки ситуації або проведення роз'яснювальної роботи. Під час переговорів обговорюються всі основні питання, включаючи умови оплати праці, організацію робочого часу, гарантії безпеки праці та додаткові соціальні пільги. Сторони висувають свої пропозиції, аргументують свої позиції та надають контраргументи до пропозицій іншої сторони. У разі виникнення розбіжностей або непорозумінь щодо окремих пунктів договору сторони можуть залучати посередників або експертів для надання додаткової інформації, оцінки ситуації або проведення роз'яснювальної роботи.

Завершується процес колективних переговорів досягненням консенсусу щодо умов договору. Після узгодження всіх положень сторони переходять до формалізації документа, що укладається у письмовій формі та підписується представниками сторін. Відповідний колективний договір набуває чинності після його затвердження і стає обов'язковим для виконання всіма учасниками трудового колективу [6, с. 41].

Колективний договір охоплює широке коло положень, зокрема таких, що стосуються організації виробничого процесу, робочого часу, заходів для підвищення продуктивності, підтримки зайнятості та попередження масового скорочення працівників. Окрім цього, договір може включати умови, що регулюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, що сприяє підвищенню ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Значну увагу в колективному договорі приділено нормуванню праці та оплаті. Це включає встановлення систем виплати заробітної плати, а також її форм і строків, визначення та корегування посадових співвідношень та розмірів заробітної плати, включаючи доплати, надбавки, премії, компенсаційні та гарантійні виплати, що враховують положення чинного трудового законодавства. Такі заходи допомагають забезпечити справедливу винагороду за працю, прозорість в оплаті та сприяють зниженню конфліктів між працівниками та роботодавцем [7, с. 77].

Він також містить положення щодо охорони праці, безпеки та гігієни. Важливими є умови щодо медичного обслуговування працівників, їхнього страхування, а також організації відпочинку, що включає відпочинок для працівників та членів їхніх родин. Такі пункти договору знижують ризик професійних захворювань і виробничих травм, підвищують рівень задоволення працівників умовами праці та їхню загальну мотивацію.

Окремо в договорі передбачені гарантії діяльності профспілок, зокрема їхнє право на участь у колективних переговорах, які є основним елементом захисту інтересів працівників. Передбачені гарантії для осіб, що беруть участь у переговорах, дозволяють працівникам бути більш упевненими у власній безпеці та правовому захисті в процесі ведення переговорів. Колективний договір також включає положення щодо участі працівників у визначенні соціально-економічної політики підприємства. Це створює додаткові можливості для впливу на розвиток підприємства з боку працівників та сприяє взаєморозумінню між ними та роботодавцями, що позитивно позначається на розвитку підприємства та поліпшує атмосферу в колективі [8, с. 76].

У підсумку, колективний договір є багатогранним документом, що визначає основи трудових відносин на підприємстві. Він регулює не лише основні трудові умови, але й соціальні та економічні аспекти, забезпечуючи комплексний підхід до захисту прав працівників. Наявність колективного договору сприяє формуванню здорових трудових відносин, захисту інтересів працівників, стимулюванню їхньої активної участі в житті підприємства та забезпечує стабільний розвиток організації. Важливо підкреслити, що ефективність колективного договору залежить від реального

дотримання його положень усіма сторонами. Колективний договір також служить інструментом для запобігання трудовим конфліктам та їх вирішення через встановлені механізми. Він відображає баланс інтересів роботодавця та працівників, створюючи основу для сталого розвитку підприємства. У сучасних умовах колективний договір стає все більш важливим інструментом соціального партнерства.

Висновки

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що розвиток трудових відносин і правової регламентації праці став невід'ємною частиною соціально-економічного прогресу. Від початку XIX століття, коли розширення промисловості спричинило зміни в суспільних відносинах, правовідносини працівника і роботодавця набули зобов'язального характеру, а трудовий договір став основою регулювання цих відносин. Війна та інші соціальні зміни, зокрема в Україні, виявили потребу в спеціальних гарантіях прав працівників, тому трудові відносини набули нового значення, відокремившись від цивільного права. Законодавство, зокрема Кодекс законів про працю, встановлює обов'язки роботодавців і працівників, що сприяє забезпеченню прав працівників і створенню належних умов праці.

Колективний договір в сучасному соціальному контексті виступає важливим інструментом для регулювання трудових відносин на підприємствах, адже він не лише визначає умови праці та оплати, але й соціальні гарантії, що сприяють покращенню життя працівників. Під час його укладання важливими є колективні переговори, які дозволяють узгодити інтереси роботодавців і працівників, забезпечуючи рівновагу в трудових відносинах і сприяючи стабільності підприємств. В умовах сучасних соціально-економічних викликів, таких як війна та криза, цей процес набуває ще більшої значущості, оскільки він дозволяє уникати конфліктів та підтримувати соціальний мир на роботі. У підсумку, колективний договір є необхідним інструментом для досягнення стабільності трудових відносин, захисту прав працівників і розвитку підприємств в умовах змін.

Список використаних джерел

1. Чанишева Г. І. Співвідношення трудового договору із цивільно-правовими договорами про працю. 2012. С. 203–213.
2. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (дата звернення: 07.03.2025)
3. Чанишева Г. І. Щодо укладання та дії колективних договорів, угод в умовах воєнного стану. *Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття* у 2 т. матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 1. С. 504-508.
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text> (дата звернення: 07.03.2025)
5. Соціально-трудова права і виклики цифровізації: монографія кол. авт.; за ред. Я.В. Сімутіної, М.М. Шурила. Київ: Ніка-Центр, 2023. 348 с.
6. Вакарюк Л. В. Правові режими в трудовому праві України : монографія. Чернівці : Технодрук, 2018. 415 с.
7. Трудове право України: підручник С.В. Венедіктов. Київ. «Видавництво Людмила», 2021. 216 с.
8. Дашутін І.В. Поняття і види функцій законності у трудових відносинах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2014. Вип. 29. Ч. 2. Том 4/1. С. 76–79.